

**YOSHLARNI VIRTUAL TARMOQ IMKONIYATLARIDAN BILIM
OLISHGA OQILONA YO‘NALTIRISH OMILLARI**

Sanaqulov Abror Nazarovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti dotsenti v.b, f.f.f.d (PhD)

e-mail: sanabor80@mail.com

Annotatsiya: Maqolada yoshlarni virtual tarmoq imkoniyatlaridan ilmiy, huquqiy, madaniy bilim olishga oqilona yo‘naltirish va yoshlar o‘rtasida axborot madaniyatini yuksaltirish bo‘yicha innovasion g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlashning dolzarb masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: axborot madaniyati, internet, virtual tarmoq, virtual texnologiya, ta‘lim, tarbiya, dunyoqarash.

Аннотация: В статье освещены актуальные вопросы рационального направления молодежи на получение научных, правовых, культурологических знаний с использованием возможностей виртуальных сетей и поддержки их инновационных идей по повышению информационной культуры среди молодежи.

Ключевые слова: информационная культура, Интернет, виртуальная сет, виртуальные технологии, образование, воспитание, мировоззрение.

Abstract: The article highlights current issues of rationally guiding young people to obtain scientific, legal, and cultural knowledge using the capabilities of virtual networks and supporting their innovative ideas to improve information culture among young people.

Key words: information culture, Internet, virtual network, virtual technologies, education, upbringing, worldview.

Bugungi kunda yoshlarning hayotiy muammolarini o‘z vaqtida aniqlab hal etish jamiyat taraqqiyotining dolzarb ehtiyojiga aylandi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan yoshlarda siyosiy yetakchilik faoliyatini har tomonlama

rivojlantirish bo'yicha bir qator siyosat va tadbirlarni samarali amalga oshirilayotganligi, ularni zamon bilan hamqadam faoliyat yuritishlari uchun shart-sharoit yaratib berilayotganligi e'tiborga molik. Yoshlarga doir davlat siyosatini amalga oshirilishi yoshlarning asosiy turmush shart-sharoitlarini doimiy ravishda yaxshilanmoqda, ularning moddiy turmush darajasi sezilarli darajada o'zgarimoqda.

Yoshlarning ma'naviy va madaniy hayotdagi faolligi tobora oshib borayotganligini e'tirof etish maqsadga muvofiqdir. Yangilanish, qonunlar bilan boshqariladigan mamlakat qurilishi davom etmoqda. Yoshlarning huquq va manfaatlari himoya qilish ustuvor o'rinni egallamoqda. Innovasion, kelishilgan, yashil, ochiq va umumiy rivojlanish konsepsiyasi yosh avlodni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga hissa qo'shishga to'liq e'tibor berishni, islohotlar, rivojlanishi va barqarorlikni ta'minlashning muhim ko'rsatgichiga aylanmoqda.

Globalashuv davrida yoshlarni virtual olamdagi faoliyatini tanqidiy tahlil qilish har qachongidan ham dolzarb bo'lib bormoqda. Bu jarayonda virtual tarmoqlarni yoshlar tarbiyasiga ta'siri chegaralash tizimini yanada takomillashtirish, internet imkoniyatlaridan samarali foydalangan holda ma'naviy-madaniy va axloqiy qadriyatlarni targ'ib va tashviq qilish borasida bir qator tadbirlarni amalga oshirish, virtual tarmoqlarning yoshlar tarbiyasidagi ijobiy energiyasini oshirish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Yoshlarni virtual tarmoq imkoniyatlaridan ilmiy, huquqiy, madaniy bilim olishga oqilona yo'naltirish uchun yoshlar o'rtasida axborot madaniyatini yuksaltirish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda yoshlar axborot madaniyatini boshqarish bilan bog'liq muammolarni o'z vaqtida hal etish, axborot madaniyatining intellektual mulk huquqini himoya qilish, yuqori sifatli axboriy madaniyat mahsulotlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish (mikro-filmlar, animasiya, o'yinlar va boshqalar) va yoshlarda axborot madaniyatini yuksaltirish bo'yicha innovasion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash dolzarb hisoblanadi. Buning uchun milliy badiiy fond va milliy nashriyot fondlari hamda bir qator madaniy rivojlanish jamg'armalari yoshlar uchun muhim mavzularni tanlashlari uchun loyiha tanlovlarini muntazam e'lon qilib borishlari, taniqli olimlar, yozuvchilar va noyob iste'dod egalari

faoliyati bilan bog‘liq kitoblar, tarixiy filmlar, musiqa, raqs, drama, san‘at va boshqa san‘at turlarini virtual tarmoq tizimida rivojlantirib borishlari muhim ahamiyatga ega. Chunki, bugungi kunda ekran madaniyati o‘smirlarning mutolaasiga kuchli ta‘sir etib, ularning kitobxonlik ustuvorliklarini ma‘lum darajada belgilab bermoqda. Yoshlarning kitobxonlik odatlarining tubdan o‘zgarish jarayonida bolalar kitob o‘qishiga xos tavsiflarning barchasi jadal o‘zgarmoqda. Mutolaa maqomi o‘zgardi — o‘quvchilar kitobga ommaviy kommunikatsiya vositalaridan biri sifatida qaray boshladilar. Shuningdek, mutolaa davomiyligi ham o‘zgardi — yoshlarning bo‘sh vaqti tarkibida kitob mutolaasi vaqti qisqardi, mutolaa xarakteri o‘zgardi — mutolaa qisqaroq, axborot olishga qaratilgan, yuzakiroq bo‘lib bormoqda. Bundan tashqari, mutolaa repertuari ham o‘zgardi. Kitobxonlar mutolaasi ko‘proq ish yuzasidan bo‘lib, adabiy asar o‘qiyotganlar hissasi asosan maktab dasturi hisobigagina sekin o‘sib bormoqda¹.

Yangi media davrining kelishi va axborot texnologiyalarining keng qo‘llanilishi odamlarning ijtimoiy xatti-harakatlariga jiddiy ta‘sir ko‘rsatdi. Ilgari, inson bilan insonning o‘zaro ta‘siri «birgalikda» o‘zaro ta‘sir va yuzma-yuz muloqot edi va yangi ommaviy axborot vositalarining keng qo‘llanilishi odamlarga turli terminal qurilmalari bilan uzoq masofalarga erishishga imkon berdi. Aloqa, insonning o‘zaro ta‘sirlashadigan joylari yanada virtuellashtiriladi. Ushbu maydon «o‘zaro mavjudlik» makonidan juda farq qiladi. Virtual makonda odamlar vaqt va makonda o‘zaro ta‘sir o‘tkazishlari mumkin. Haqiqiy shovqin bilan taqqoslaganda, tarmoqning o‘zaro ta‘siri yanada yashirin, qulay va virtualdir. Shu boisdan ham A.G.Luginina virtual reallik genezisiga o‘z e‘tiborini qaratadi. Zamonaviy dunyoning ajralmas qismi bo‘lib ulgurgan virtuellik jamiyatda axborot va texnologik taraqqiyot bilan bog‘liq bo‘lgan

¹Sanaqulov, A.N., & Boboyorov, Sh. B. (2022). Yoshlarda virtual reallik (vr) texnologiyalaridan samarali foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish zarurati. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(5), 281-289.

barcha o'zgarishlarni qamrab olishga harakat qiladi va jamiyat modernizatsiyasiga olib keladi².

Ijtimoiy rivojlanishda axborotning fundamental roli tan olinishi sharti bilan, shaxsning axborot madaniyatini shakllantirish va ushbu sharoitda ham, ham ijtimoiy guruhlar, ham axloqiy munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish alohida ahamiyatga ega. Shunday qilib, axborot texnologiyalariga ega bo'lish yoshlarning axborot madaniyatini oshiradigan, ammo o'z-o'zini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini o'zgartirib, ularni «ijtimoiy autizm», virtual olamga yo'naltirib, kompyuter o'yinlari bilan bo'sh vaqt o'tkazish va tarmoq orqali ta'lim va bilimga zarar yetkazadigan munozarali vaziyatga tushib qoldi. Mamlakatimiz va umuman jamiyat oldida yoshlarning axborot madaniyatini yuksaltirish, axborot texnologiyalari va globalashuvning tobora kuchayib borayotgan sharoitda ularni o'z-o'zini rivojlantirishga undash maqsadida ilmiy yondashuvlar ishlab chiqish kabi dolzarb vazifalar turibdi. O'quv dasturiga kiritish va o'z-o'zini o'qitish metodikasi kabi mavzuni rivojlantirish zarur. Yigirma birinchi asrda axborot asri, ijtimoiy taraqqiyotda, yoshlarning axborot madaniyatini shakllantirishda axborotning yetakchi rolini anglash muhim ahamiyatga ega. Axborot madaniyatining asosini oilada, maktabda, universitetda tarbiyalanadigan o'qish madaniyati tashkil etadi³.

Virtual texnologiyalarning muhim tashuvchisi va yoshlar tomonidan kundalik hayotlarida ko'proq foydalaniladigan vositadir. Yaxshi ijtimoiy muhitni yaratishdan tashqari, biz tarmoq muhitini doimiy ravishda tozalashimiz va yoshlarga aniq tarmoq maydonini taqdim etishimiz kerak. Xususan, birinchidan, biz tarmoq qonunchiligi va tarmoq nazoratini kuchaytirishimiz zarur. Yangi ommaviy axborot vositalari ikki qirrali qilich bo'lib, jamiyatga yangi formatlar va yangi texnologiyalarni olib keladi, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga yordam beradi va odamlar hayotida ko'plab

² Лугинина А.Г. Виртуализация общества как проблема современной социальной философии :историкофилософский аспект:дис.... канд.филос.наук.Краснодар, 2007.-С.82.

³ Sanaqulov, A. (2021). Hozirgi davr fani va falsafasida virtual reallik muammosi. Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti ilmiy xabarnomasi.

qulayliklar yaratadi. Ammo shu bilan birga, internetdagi mish-mishlar, firibgarliklar, ta'qiblar va boshqa salbiy axborotlar esa jamoat manfaatlariga zarar yetkazadi. Shuning uchun tegishli idoralar nazoratni va huquqni muhofaza qilishni yanada kuchaytirishi, internetdagi noqonuniy va jinoiy xatti-harakatlarni qattiq jazolash, tarmoqning ekologik muhitini sog'lom va tartibli rivojlanishiga yordam berish kerak. Ikkinchidan, biz virtual tarmoqlardagi axloq talablarni kuchaytirishimiz va yoshlarda o'z-o'zini tarbiyalash ruhini rivojlantirishimiz kerak. Huquq va axloq bir-birini to'ldiradi⁴. Shuning uchun, tarmoq qonunchiligini kuchaytirish bilan bir qatorda, tarmoq axloqiy me'yorlari bo'yicha ham samarali ishlarni amalga oshirishimiz va yoshlarda o'z-o'zini tarbiyalash tuyg'usini rivojlantirishimiz kerak.

Virtual texnologiyalarning tez va keng tarqalishidan to'liq foydalanish va an'anaviy ommaviy axborot vositalarini juda ko'p platformalarda ajoyib madaniy dasturlarni uzatish bilan bog'lash an'anaviy madaniyatning yoshlar ongiga kirib borishining samarali usullaridan biridir⁵. Internet butun dunyo bo'ylab universal madaniy tashuvchidir. Internet texnologiyalarining doimiy yangilanishi bilan internet madaniyatining integratsiya funksiyalari rivojlanmoqda. Internetning asosiy platformalari va o'z-o'zini media platformalari hisobotning mazmunini kengaytirish uchun matn, rasmlar, fon havolalari va boshqalardan foydalanadi va sharhlarning barcha jihatlarini o'z vaqtida o'zlashtirishi va umumlashtirishi mumkin. Bu jarayonda multimediyaga integratsiyasi aslida uch o'lchovli reportajni anglatadi. Bu tizimda milliy madaniy meros translyasiyasi uchun yoshlarning turli estetik ehtiyojlarini qondirish uchun qisqa metrajli videofilmlar, filmlar, mikro-filmlar, reportajlar ssyeriyasi, badiiy filmlar va boshqa platformalar ulanishi mumkin.

Hozirgi davr virtual tarmoqni rivojlanishi sharoitida turli madaniyatlarning birlashishi va to'qnashuvi yoshlarga ezgulik g'oyalari bilan bog'liq qadriyatlarni qaror

⁴ Sanaqulov, A. (2020). Virtual muloqotda dunyoqarash xavfsizligini ta'minlash omillari. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetining axborotnomasi..

⁵ Sanaqulov, A. (2020). Virtual reallikning ilmiy-falsafiy tahlili. SamDU.

toptirish uchun ko‘plab imkoniyatlarni yaratib berishi bilan bir qatorda, ular oldida bir qancha muammolarni hal etish zaruratini ham keltirib chiqarmoqda. Shunday ekan, zamonaviy yoshlarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirish uchun samarali virtual vositalardan foydalanish uchun tizimning barcha vositalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, internet, ommaviy axborot vositalari, ommaviy akkuantlar va boshqalardan to‘liq foydalanish kerak, ko‘proq interfaol aloqalarni o‘rnatish uchun ommaviy axborot vositalarining mintaqaviy xususiyatlaridan samarali foydalanish lozim.

Masalan, onlayn bilimlar tanlovlari, onlayn treninglar, zamonaviy yoshlarning o‘ziga ishonchini oshirish uchun axborot madaniyatidan samarali foydalanish dolzarb ahamiyatga ega. Bu holatda oldingi o‘qitish usullari yetakchi sifatida ishlatilishi mumkin, ammo virtual tarmoqda amaliy o‘qitishning yordamchi usullari xilma-xil bo‘ladi. Virtual tarmoqda o‘qitish mazmuni jihatidan biz nafaqat oldingi nazariy bilimlarni o‘rganish bilan cheklanib qolmay, balki yanada ideal effektga erishish uchun ta’lim mazmunini skrining qilish uchun davr xususiyatlari va talablariga bemaol moslashishimiz mumkin bo‘ladi. Zamonaviy yoshlar virtual tarmoq orqali ko‘proq bilimga ega bo‘lishlari, masalan, chet elik talabalar bilan media interfaol darslarni yo‘lga qo‘yishi, turli nufuzli olimlar va tadbirkorlar bilan mahorat darslarni o‘tishlari mumkin, shuningdek, mamlakatda va xorijda bo‘layotgan yangiliklardan muntazam xabardor bo‘ladilar. Shuning uchun mamlakatimizda «axborot texnologiyalari sohasida masofaviy, onlayn va virtual o‘qitish texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish, onlayn kurslar uchun platformalar ishlab chiqish»⁶ ustuvor vazifa sifatida belgilandi.

Ta’lim berishning bunday usuli nafaqat hayotga yaqin, balki bugungi kun yoshlari tomonidan qabul qilinishi oson. Virtual tarmoq tizimida ta’lim berayotganda uning tarkibidagi ma’lumotlarni skrining bo‘lmagan xususiyatini hisobga olgan holda, biz

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi PF-6079 son «Raqamli O‘zbekiston - 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Farmoni. Lex.uz.

tarmoq nazoratini teng darajada muhim joyga qo'yib undagi axborotlarni boshqarish uchun javobgarlikni bevosita anglab yetishimiz lozim. Bugungi kun yoshlarida sog'lom ta'lim va tarbiya tizimini yaratish, o'z-o'ziga ishonchni shakllantirishning uzoq muddatli mexanizmlarini shakllantirish zarur. Zamonaviy yoshlar axborot olish yo'llari va vositalari bilan cheklanib qolmay, asosiy e'tiborni strategik fikrlash va nazorat qilish mexanizmiga qaratishlari lozim.

Olimlarning ta'kidlashlaricha, inson atrof olamdan ma'lumotlarning 80 foizini ko'rish orqali oladi, ko'rgan narsalarining 20 foizini, ko'rgan va eshitganlarining 40 foizini, ko'rgan, eshitgan, qilganlarining 70 foizini eslab qoladi⁷. Shuning uchun maktab va oliy ta'lim muassasalarida virtual texnologiyalar foydalangan holda o'qitishni tashkil etish samarali usul bo'lishi mumkin.

Yangi usullar asosida o'quv jarayonida virtual texnologiyadan foydalanish yoshlarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish bilan bog'liq o'quv jarayonini samarali tashkil etish, ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish imkonini beradi. Shu boisdan ham O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida zamonaviy axborot-kommunikasion texnologiyalarni uzluksiz ta'lim tizimiga joriy etish muhim vazifa sifatida belgilab berildi⁸.

Bugungi kunda virtual reallik texnologiyasi ta'limning rivojlanishiga yordam beradigan yangi usulga aylandi. An'anaviy ta'lim talabalarga bilimlarni nazariy jihatdan ochib bergan bo'lsa, endi virtual reallik texnologiyasidan foydalanib ular yorqin va real o'quv muhitini yaratishlari mumkin. Bu esa yoshlarga virtual passiv instilatsiya haqiqiy his-tuyg'ular orqali xotirani rivojlantirishga imkon beradi. O'z-o'ziga yo'naltirilgan o'qishni talabalar qabul qilishi osonroq, shuning uchun virtual reallik texnologiyalari orqali talabalarning bilim olishga qiziqishini uyg'otish osonroq kechadi. Shundan kelib chiqib «ta'lim sohasida raqamli ko'nikmalarni oshirish maqsadida, avvalo, ta'lim pog'onasining boshlang'ich bosqichida o'quvchilarga

⁷ <https://www.briantracy.com/blog/personal-success/how-to-use-the-80-20-rule-pareto-principle/>

⁸ O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. 2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha Harakat strategiyasi to'g'risidagi farmoni.//O'zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari to'plami.-Toshkent, 2017. - B.39.

raqamli texnologiyalarni taqdim etish orqali raqamli ko‘nikmalarni o‘zlashtirish uchun imkoniyatlar yaratish, kelajakda zarur bo‘ladigan keng ko‘lamli raqamli transformatsiya sharoitida yoshlarga bilim va ko‘nikmalar berish bilan bog‘liq tizimli tadbirlar amalga oshirilishi zarur»⁹ligi taqozo etiladi.

Virtual reallikdan samarali foydalanish orqali ko‘plab muvaffaqiyatga erishilganlik haqida ko‘plab misollar keltirish mumkin. Masalan: Xitoyda «virtual reallikning akademik faoliyatga ta’siri» mavzusida tadqiqot o‘tkazilgan. Dars o‘tish uchun ikkita guruh tanlab olinadi va o‘quvchilarga bir xil mavzu o‘tiladi. Lekin birinchi guruh an’anaviy usulda, ikkinchi guruh esa virtual reallik texnologiyasi yordamida o‘qitiladi. Tadqiqot yakuni bo‘yicha test o‘tkazilganda birinchi guruh 73%, ikkinchi guruh esa 93 % natija ko‘rsatadi. Tadqiqot natijasiga ko‘ra virtual reallik texnologiyasi qo‘llanilgan guruh mavzuni chuqurroq tushunib, olingan bilimlarni mustahkamlab olganligi aniqlangan¹⁰. Ushbu tadqiqot natijasida virtual reallikning samaradorlik ko‘rsatkichi nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Mamlakatimiz ta’lim muassasalarida ham virtual reallik texnologiyalardan foydalanib, soha mutaxassislari bilan birgalikda tajriba-sinovlar o‘tkazish, natija ijobiy bo‘lsa bosqichma-bosqich barcha ta’lim muassasalarida joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Oliy ta’lim tizimida ta’limning ko‘pgina yo‘nalishlarida virtual reallik texnologiyalaridan foydalanilsa yaxshi samara beradi. Ayniqsa, hozirda tibbiyot sohasini yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. 2025 yilga borib virtual reallikka mo‘ljallangan tibbiyot uskunalari bozorining hajmi 5,1 AQSH dollariga teng bo‘lishi bashorat qilinmoqda¹¹. Bunday qurilmalar bemorlarni masofadan turib davolash, tekshirish, tashxis qo‘yishga yordam beradi. Shu bilan birga o‘ta murakkab jarrohlik amaliyotlarini o‘tkazish mumkin.

Bugungi kunda mamlakatimizda raqamli ta’limni rivojlantirish bo‘yicha samarali ishlar amalga oshirilayotgan bo‘lib, «fuqarolar tomonidan tizim boshqaruvi,

⁹ Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – B.192.

¹⁰ <https://infourok.ru/sovremennye-realii-vr-v-obrazovanii-4628309.html>

¹¹ <https://www.terabayt.uz/post/virtual-reallikni-qanday-kelajak-kutmoqda>

ma'lumotlar bazasi «bulutli» platformani boshqarish, axborot xavfsizligin ta'minlash va boshqa talab yuqori bo'lgan yo'nalishlarda xalqaro IT-sertifikatlarni olish xarajatlarining salmoqli qismini qoplash tizimi joriy etildi»¹². O'z navbatida jamiyat ijtimoiy sohalariga raqamli texnologiyalarni joriy etilishi ushbu sohani rivojlantirishning muhim omili bo'lib xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, kollej va universitetlarda talabalarga yaxshiroq bilim olishlari uchun virtual reallik texnologiyalaridan foydalangan holda fanlar bilan bog'liq virtual laboratoriyalar tashkil etilishi ham maqsadga muvofiqdir. M.Kastels o'zining «Internet galaktikasi» kitobida yozishicha: «Hozirgi davrda jamiyatda bir vaqtning o'zida bir qancha o'tish davri yoki jarayonlar sodir bo'lmoqda. Bulardan eng muhimi axborot jamiyatiga texnologik tashkiliy o'tish davridir»¹³.

Virtual reallik texnologiyasining istiqboli nisbatan keng rivojlanayotgan bo'lsada, tez rivojlanayotgan texnologiya sifatida, asta-sekin o'z muammolarini ham namoyon etmoqda. Masalan, birinchidan, ba'zi foydalanuvchilarda virtual reallik qurilmalaridan foydalanish ularda bosh aylanish va qusish kabi noqulayliklarni keltirib chiqarmoqda. Chunki virtual reallik uskunalari inson ongi talablaridan ancha past darajada shakllantirilgan. Ikkinchidan, virtual reallik texnologiyalarini jamiyat hayotiga keng jabhada joriy qilish ancha murakkab va juda ham katta mablag'ni talab etadi. Agar foydalanuvchilar yuqori darajadagi vizual lazzatlanishni boshdan kechirishni istasalar, yuqori darajadagi kompyuterlari uchun yuqori narxni to'lashlari kerak bo'ladi. Shuning bilan bir qatorda, «iqtisodiyot tarmoqlarida virtual va to'ldirilgan reallik, sun'iy intellekt, kriptografiya, mashina o'rganishi, katta ma'lumotlarni tahlil qilish va «bulutli» hisoblash texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish»¹⁴ muhimdir.

Insonlarning virtual muhitdagi muloqotining tobora kengayishi jamiyatda boshqa tendensiya – virtual addiksiyani (virtual reallikdan insonning kimyoviy

¹² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi PF-6079 son «Raqamli O'zbekiston - 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni. Lex.uz.

¹³ Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург, 2004. - С.5.

¹⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi PF-6079 son «Raqamli O'zbekiston - 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni. Lex.uz.

xossaga ega bo'lmagan psixologik mutelik) yuzaga keltirmoqda. Additiv voqelik esa dastlab bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan sohalarni: inson atrofidagi real ob'yektlar va virtual dunyoni ekranda birlashtirishdir. Psixologlar mazkur hodisani kasallik deb tan olmoqda. Internetga mutelik jiddiy malakali psixologik yordamga muhtoj aholi qatlami bo'lgan yoshlar orasida keng doirada rivojlanib bormoqda. Olimlarning prognoz qilishicha, virtual reallik va inson ongi konvergentsiyasi biz tasavvur qilgandan ham tezkor va shiddatli amalga oshmoqda. Shu bilan bir qatorda, virtual reallikda inson ongi va ongostini manipulyasiya qilish muammosi hozir hech kimda shubha uyg'otmaydi.

Yirik onlayn platformalar, shuningdek, ommaviy axborot vositalari bilan keng qamrovli hamkorlik qilish uchun virtual tarmoq platformasidan keng foydalanishi mumkin. Shu boisdan, ham aksariyat ommaviy axborot vositalari yangi texnologiyalar, masalan, aqlli robotlar va virtual texnologiyalaridan madaniy aloqalarni tashkil etish, interfaol suhbat, jamoatchilik fikrini ovozli eshittirishda va boshqalarda foydalanishga o'tmoqda, bu esa, o'z navbatida, yoshlar tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Shuningdek, «mamlakatimizda iqtibolli innovasion ishlanmalar va startap-loyihalarini amalga oshirish hamda ularni tijoratlashtirish va texnologiyalar transferini qo'llab-quvvatlash»¹⁵ talab etiladi.

Xulosa qilganda, ta'lim jarayoniga virtual realik texnologiyalarini kirib kelishi bu sohani yanada rivojlanishi uchun zamin yaratadi. Chunki aynan virtual o'quv muhiti talabalarning bilim tajribalarini boyitishga mo'ljallangan platformalar bo'lib, ular ta'limga zamonaviy innovasion texnologiyalarni qo'llash orqali yorqin namoyon bo'ladi. Virtual reallik texnologiyalarni rivojlanishi ta'lim muhitini tubdan o'zgartiradi. Virtual reallik texnologiyasi yanada murakkab muammolarni hal qilish uchun insonlar to'g'ridan-to'g'ri kompyuterlar bilan o'zaro aloqa qilishlari mumkin bo'lgan vosita hisoblanadi.

¹⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi PF-6079 son «Raqamli O'zbekiston - 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni. Lex.uz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Sanaqulov, A. N., & Boboyorov, Sh. B. (2022). Yoshlarda virtual reallik (vr) texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmasini shakllantirish zarurati. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(5), 281-289.
- 2.Лугинина А.Г. Виртуализация общества как проблема современной социальной философии :историкофилософский аспект: дис. ... канд. филос. наук. Краснодар, 2007.
- 3.Sanaqulov, A. (2021). Hozirgi davr fani va falsafasida virtual reallik muammosi. Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti ilmiy xabarnomasi
- 4.Sanaqulov, A. (2020). Virtual muloqotda dunyoqarash xavfsizligini ta'minlash omillari. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetining axborotnomasi..
- 5.Sanaqulov, A. (2020). Virtual reallikning ilmiy-falsafiy tahlili. *SamDU*.
- 6.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi PF-6079 son «Raqamli O'zbekiston - 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni. *Lex.uz*. murojaat qilingan sana. 04.01.2022.
- 7.<https://www.briantracy.com/blog/personal-success/how-to-use-the-80-20-rule-pareto-principle/>
- 8.O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. 2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha Harakat strategiyasi to'g'risidagi farmoni.//O'zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari to'plami.-Toshkent, 2017. - B.39.
- 9.Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – B.192.
- 10.<https://infourok.ru/sovremennye-realii-vr-v-obrazovanii-4628309.html>
- 11.<https://www.terabayt.uz/post/virtual-reallikni-qanday-kelajak-kutmoqda>
12. Кастелс М. Галактика Интернет. Екатеринбург, 2004. - С.5.